

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOY ISH KAFEDRASI

**FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETINING
95-YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYA**

18-MART

2025-YIL FARG'ONA, O'ZBEKISTON

**IJTIMOY ISH VA ZAMONAVIYLIK:
NAZARIYA VA AMALIYOT**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

“IJTIMOIIY ISH VA ZAMONAVIYLIK: NAZARIYA VA AMALIYOT”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2025-yil 18-mart

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISINI IJTIMOYIY JIHATDAN HIMOYA QILISH TARTIBI

Astanov Axunjon Raubovich

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti

“Siyosatshunoslik” kafedrası oʻqituvchisi

astanovahun@gmail.com Tel: 93 598-74-02

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatini yanada takomillashtirish ularning xizmat pogʻonalari boʻyicha koʻtarilishini nazarda tutuvchi meritokratiya tamoyilini qoʻllash, davlat fuqarolik xizmatchilariga ijtimoiy kafolatlar, shuningdek, ularni oʻz kasb mahoratini va faoliyat samaradorligini oshirish uchun ragʻbatlantirish va qoʻllab-quvvatlashning samarali tizimini joriy etish, bandlik sohasidagi kafolatlar, mehnatga adolatli haq toʻlash, jamiyatning nochor aʼzolarini ijtimoiy himoya qilish, qashshoqlikka barham berish, qashshoqlikka qarshi kurash va xorij davlatlar tajribalari haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy himoya, meritokratiya, qashshoqlik, ijtimoiy kafolat, mehnat taʼtili, ijtimoiy taʼtil, rotatsiya, majburiy sugʻurta, korrupsiya.

Kirish. Mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmatini yanada takomillashtirish va isloh qilishning ustuvor yoʻnalishlari sifatida davlat xizmatchilarini kasbga oid koʻnikmalari va alohida xizmatlarini odilona va obyektiv baholash asosida eng munosib va qobiliyatli shaxslarni davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilish hamda ularning xizmat pogʻonalari boʻyicha koʻtarilishini nazarda tutuvchi meritokratiya tamoyilini qoʻllash, davlat fuqarolik xizmatchilariga ijtimoiy kafolatlar, shuningdek, ularni oʻz kasb mahoratini va faoliyat samaradorligini oshirish uchun ragʻbatlantirish va qoʻllab-quvvatlashning samarali tizimini joriy etish belgilangan.

“Davlat xizmati boʻyicha kafolatlar – bu davlat lavozimi vazifalarini samarali bajarish uchun qulay shart-sharoit yaratadigan, davlat xizmatining jozibadorligini oshiradigan, davlat xizmatchisining ijtimoiy va huquqiy maqomining barqarorligini taʼminlaydigan huquqiy, tashkiliy-boshqaruv va axloqiy-psixologik yoʻsindagi chora-tadbirlar majmuidir”¹⁶⁶ deb olim oʻzining fikrlarini keltirib oʻtadi.

Davlat fuqarolik xizmatchisining ijtimoiy himoyasi. Ijtimoiy himoya - jamiyat, davlat va boshqa ijtimoiy institutlar tomonidan amalga oshiriladigan va odamlarga ijtimoiy muhitdan salbiy taʼsirning oldini olish yoki bunday taʼsirlarni yumshatish uchun moʻljallangan iqtisodiy, tashkiliy, maʼmuriy, huquqiy choralar tizimidir.

Umuman olganda, ijtimoiy himoya tizimi bandlik sohasidagi kafolatlar, mehnatga adolatli haq toʻlash, jamiyatning nochor aʼzolarini ijtimoiy himoya qilish, qashshoqlikka barham berish, qashshoqlikka qarshi kurash, qariyalar va

¹⁶⁶ Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего // Государство и право. – М, 2005, №9. 24-б.

nogironlarga pensiya to'lovlari, aholiga inflyatsiya epidemiya, pandemiya tufayli yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha barcha choralarni o'z ichiga oladi (masalan, narxlarning oshishi, to'lov qobiliyatining yo'qolishi va boshqalar.

T.K.Mironovanning ta'rifiga ko'ra: "Ijtimoiy himoya – davlat hamda nodavlat organlari va tashkilotlarining iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy xarakterdagi chora-tadbirlarni amalga oshirish faoliyati bo'lib, ular inson va uning oilasi uchun salbiy oqibatlarni oldini olish yoki kamaytirishga qaratilgandir"¹⁶⁷.

Xalqaro hamda milliy qonunchilikda davlat xizmatchilariga nisbatan ijtimoiy himoya choralari ta'minlangan. Jumladan, Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi Qonunning IX bobi Davlat fuqarolik xizmatchisini huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilishga bag'ishlangan¹⁶⁸. Unga ko'ra quyidagilar davlat fuqarolik xizmatchisining ijtimoiy himoyasini tashkil etadi:

- ✓ mehnat ta'tili va ijtimoiy ta'tillar berish;
- ✓ hayoti va sog'lig'ini majburiy sug'urta qilish;
- ✓ hayotiga, sog'lig'iga va mol-mulkiga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash;
- ✓ davlat pensiya ta'minoti.

Davlat fuqarolik xizmatchisiga quyidagi ijtimoiy himoya choralari kafolatlanadi:

- ✓ tibbiy xizmat ko'rsatish;
- ✓ rotatsiya tartibida boshqa davlat fuqarolik xizmati lavozimiga o'tkazilishi bilan bog'liq xarajatlarning, shu jumladan yashash va transport xarajatlarining o'rnini qoplash;
- ✓ xizmat uy-joylari, xizmat transporti bilan yoki uy-joy va transport xarajatlari uchun pulli kompensatsiya bilan qonunchilikda belgilangan hollarda hamda tartibda ta'minlash.

Davlat fuqarolik xizmatchisiga qonunchilikka muvofiq boshqa ijtimoiy himoya choralari ham qo'llanilishi mumkin. Davlat fuqarolik xizmatchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga qonunchilikda belgilangan asoslarda va miqdorlarda to'lanadigan barcha turdagi ijtimoiy nafaqalar tatbiq etiladi.

Ijtimoiy nafaqalarni to'lash O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetining mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi, bundan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan to'lovlar mustasno. Qonunning 55-moddasiga binoan Davlat fuqarolik xizmatchisining hayoti va sog'lig'i davlatning muhofazasida bo'ladi

¹⁶⁷ Миронова Т.К. Право социального обеспечения и современные тенденции правового регулирования отношений в сфере социальной защиты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.

¹⁶⁸ O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi" O'RQ-788-sonli Qonuni.

hamda qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy sug'urta qilinadi. Xo'sh nima uchun davlat xizmatchisining ijtimoiy himoyasi muhim ahamiyatga ega.

Davlat fuqarolik xizmatchilarining ijtimoiy himoyasi xorij davlatlarida ham qonunchilik doirasida yo'lga qo'yilgan. Masalan, Italiyada davlat fuqarolik xizmatchilari alohida hollarda o'z ish joylarining saqlanishi (xizmatchilarning bir xil malaka vazifalariga ko'ra harakatlanishi faqat bir ma'muriy bo'linma doirasida yoki mavjud tashkilotning o'zidagina amalga oshiriladi. Oddiy va ma'muriy magistrantlar, universitet o'qituvchilari kabi ma'lum xizmatchilar uchun harakatlanish chegaralangan), o'z kasbiy malakasi doirasida vakolatlarni amalga oshirish, xizmat bo'yicha ko'tarilish (ish sifati va xizmat muddatini inobatga olgan holda yozma va og'zaki imtihonlar asosida ma'muriyatga havola qilingani holda ovoz berish natijalariga ko'ra), ma'lum iqtisodiy ta'minotga ega bo'lish (xizmat davriga ko'ra, har ikki yilda xizmatchilarga 8 foizdan 64 foizgacha (16 yil davomida) qo'shimcha to'lovlar to'lanadi) huquqiga egadirlar¹⁶⁹.

Davlat fuqarolik xizmati mexanizmi ideal yo'lga qo'yilgan mamlakatlardan biri bo'lmish Singapurda ham davlat fuqarolik xizmatchilari ijtimoiy himoyasida bir qator afzalliklar bor. Vazirlar va hukumatning yuqori mansabdorlari ishlari meyorlari o'rnatilgan bo'lib, ulardan maqsad quyidagilarda ifoda etiladi: davlat fuqarolik xizmati va boshqaruvning barcha darajalariga iqtidorli shaxslarni jalb qilish hamda ularni qayta tayyorlash; insofsizlik va korrupsiyani rag'batlantiruvchi omillar sonini kamaytirish; shaffof siyosatni olib borish va boshqalar. Singapur bosh vaziri ish haqi eng yuqorilaridan sanalgan 1.9 million singapur dollarini tashkil etadi¹⁷⁰.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, davlat fuqarolik xizmatchilarining ijtimoiy ta'minoti yuqori malakali va motivatsiyalangan xodimlarni davlat xizmatida ushlab turish uchun muhim omil hisoblanadi. Maqbul moliyaviy va ijtimoiy imtiyozlarni taqdim etish orqali davlat xizmatchilari ishonchli tarzda qo'llab-quvvatlanadi va ular o'z xizmatiga diqqatini jamlashlari mumkin, moliyaviy kelajagi uchun xavotir olmasdan ishlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего // Государство и право. – М, 2005, №9. 24-б.

2. Миронова Т.К. Право социального обеспечения и современные тенденции правового регулирования отношений в сфере социальной защиты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.

¹⁶⁹ Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная служба: учебное пособие. — Н.: НГАУ, 2004. — С. 39

¹⁷⁰ Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная служба: учебное пособие. — Н.: НГАУ, 2004. — С.71

MUNDARIJA

1 SHO'BA

1 SHO'BA		
1.	Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich Yangi O'zbekistonning ijtimoiy himoya tizimi: "Inson qadri uchun" tamoyili asosidagi islohotlar davri	4
2.	Bekmurodov Mansur Bobomurodovich, Abduraxmonova Manzura Manafovna Ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini harakatga keltiruvchi nazariy qarashlar	7
3.	Yusufjon Ismoilovich Ahmadaliyev Yangi O'zbekistonda ijtimoiy ishlarni institutlashtirishning istiqbolli modellari	19
4.	Zokirov Islomjon Ilhomjonovich, Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi Ijtimoiy ish sohasidagi innovatsiyalar: raqamlashtirish va texnologiyalarning roli	23
5.	Karimov Bobir Sharopovich, Manzura Abduraxmonova Manafovna Millatning bugun va ertasi G'arb va Sharq olimlarining qarashlarida	26
6.	Latipova Nodira Muxtarjanovna, G'ulomjonova Azizaxon Toshpo'lat qizi O'smirlik davrida yuzaga keladigan stress sabablari	32
7.	Латипова Нодира, Абдугафурова Чарос Теоретические основы социальной девиантности	38
8.	Abduraxmonova Manzura, Karimova Maftuna Ijtimoiy ish turlari va ularning oldiga qo'ygan maqsadlari	44
9.	Alimova Nargizaxon Odilovna Ijtimoiy ish kasbining muhim xususiyatlari	47
10.	Bekzod Xakimovich Tolibov Sharq mutafakkirlarining ijtimoiy-faksafiy qarshlari va zaif aholi qatlamlariga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar borasidagi yondashuvlari	52
11.	Kamaldin Abzalovich Yunusov, Abzalxonov Alisher Abdixamid o'g'li Yangilanayotgan O'zbekistonda ijtimoiy sohada ijtimoiy ish: muammolar va ularni bartaraf etib borish	56
12.	Abduraxmonova Manzura, Karimova Maftuna Ijtimoiy ish kasbining ta'lim sohasiga qaratilgan maktabdagi ijtimoiy ish bo'yicha nazariy qarashlar	60
13.	Tolibov Bekzod Xakimovich, Vaxabova Tillaxon Xakimjanovna Ijtimoiy ishchining malakasi	64
14.	Abdumalikov Abdulatif Abidjanovich, Jo'raboyeva Dilmura Mamatyusupovna Ijtimoiy-ekologik muammolar yechimida zamonaviy innovatsion yondashuvlarning ahamiyati	69
15.	Abduraxmonova Manzura Manafovna, Raximova Zuxraxon Soxibjon qizi O'zbekistondagi yangi imkoniyatlar: bandlik va ijtimoiy barqarorlik	73
16.	Seitov Azamat Pulatovich, Khurramova Ohista Otabek qizi Concepts and significance of a productive and assimilating society	79
17.	Hashimova Gulsina Ismoyilovna	82

	Harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish tizimining o'ziga xos xususiyatlari	
18.	Imomova Nozimaxon Avazxonovna O'zbekistonda migratsiyani bolalarga salbiy ta'sir etish muommolari taxlili	87
19.	Карабаева Индира Бектемировна, Мамаева Айгул Гендерная политика в Кыргызстане: сфера социального взаимодействия	92
20.	Каримова Кундуз Усоновна, Маликова Оксана Равшанбековна Майыптыгы бар адамдарга көрсөтүлгөн социалдык кызматтардагы санариптик технологиялар: эл аралык тажрыйба жана Кыргызстандагы өнүгүү багыттары	95
21.	Карашева Н.К., Махаматалиева Н.Г. Отличие кондиционального метода от других методов философии, основанных на знании детерминации	101
22.	Карабаева Индира Бектемировна, Абдырахман кызы Айхан Проблема качества жизни как источник социального развития	107
23.	Imomova Nozimaxon Avazxonovna, Holmurodov Adhamjon Otamurod o'g'li Ijtimoiy ishning nazariy jihatleri: tarix va innovatsiyalar	114
24.	Абдувапова Айнагул Тешебаевна, Искендер кызы Айниса Особенности социальной работы в сфере образования: теоретический и практический аспекты	119
25.	Сайтов Алибек Тенелбаевич Некоторые особенности социальной политики	125
26.	Karimova Gulnoza Theory on behavior in social work	130
27.	Egamberdiyev Feruzbek Asqarjon o'gli, Abdullaeyeva Madinaxon Doniyorjon qizi Inson rivojlanishining ekologik tizim modeli	133
28.	Эгембердиева А.С. Пути профилактики наркозависимости в Кыргызстане	137
29.	Жапарбек уулу Жакшыбек, Нурсулуу Үй-бүлөнү социалдык камсыздоо социалдык иштердин объектиси катары	140
30.	Jo'raboyeva Saidaxon Bahodirjon qizi O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy soha tizimida yoshlar siyosatini takomillashtirish masalalari	145
31.	Mamajonova Muattarxon Akbarjon qizi Mustaqillik davrida bolalarni ijtimoiy himoya qilish	147
2 SHO'BA		
32.	Abduraxmonova Manzura Manafovna, Turgunboyev A.F. Yangi tipdagi kadrlar ijtimoiy farovonlik garovidir	150
33.	Kamaldin Abzalovich Yunusov, Turg'unova Durdonaxon Muzaffar Qizi Yangilanayotgan O'zbekiston mahalla institutidagi ijtimoiy guruhlarining sotsiologik tahlili (Andijon viloyati mahallalari misolida)	155

34.	Урузбаева Гаухар Тлеубердыевна, Сейтжанов Сабыржан Жарылкаганович Социальная политика Казахстана в сфере миграции	161
35.	Латипова Нодира, Кара Шохсанам Гендер ўрганишда асосий назарий ёндашувлар	167
36.	Manzuraxon Abduraxmonova Manafovna, Sultonova Nazokatxon Otabek qizi Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish: islohotlar tahlili	172
37.	Tolibov Bekzod Hakimovich, Nuralimova Gulsinoy Baxtiyorovna Inson qadri – yangi O‘zbekiston taraqqiyotining asosiy omili	175
38.	Х.А.Юлбарсова Коммуникативная компетентность как необходимая составляющая личности будущего социолога	179
39.	Ziyayeva Xolida Omonqul qizi, Ramazonova Setora Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish	183
40.	Imomova Nozimaxon Avazxonovna, Mahammadaliyeva Gulnora Vaxrombek qizi Aholining turli guruxlari bilan ijtimoiy ish xodimi faoliyati	186
41.	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Nuralimova Gulsinoy Baxtiyorovna Nogironlar uchun teng imkoniyatlar va mehnat bozorida inklyuzivlikni oshirish yo‘llari	189
42.	Xashimova Gulsina Ismoyilovna, Ozodbek Yigitaliyev Davronbek o‘g‘li Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish	193
43.	Qozoqov Sobirjon Zokirjonovich Ijtimoiy soha hodimlari o‘rtasida tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy tahlili	196
44.	Ibragimov Jahongir Toshniyozovich, Murodullayeva Zarina Nigmatullo qizi Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish	201
45.	Абдувапова Айнагул Тешебаевна, Имаралиева Азима Сейитовна Теоретические аспекты адаптации лиц пожилого возраста к условиям социальной действительности	204
46.	G‘ulom Xolmurodov, Xaydarova Shaxnoza O‘zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlik jamiyatning dolzarb muammosi sifatida	210
47.	Muydinova Mohira Mukumjonovna Zamonaviy jamiyatda arxiv faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy texnologiyalari	215
48.	Ibragimov Jahongir Toshniyozovich, Xushbakov Shuxratjon Ijtimoiy mutaxassisning mijoz oldidagi burchlari	220
49.	Xolmurodov G‘ulom, Hamidov Jamshid Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish	224
50.	Azamova Muhabbat G‘anijonovna Sportchi talabalar ma‘naviy tarbiyasida ijtimoiy fanlarning roli	228
51.	Karimov Ulmasbek	231

	The role of social workers in serving children, young people and their families	
52.	Choriyeva Farangiz Abdurayim qizi Yangi O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining evolyutsiyasi va transformatsiyasi (sotsiologik tahlil)	234
53.	Ismanova Dildora Jahongir qizi Aholining ehtiyojmand qatlamlarini himoyalash masalalari	238
54.	Abdulkarimova Roxila Bugungi O'zbekistonda ijtimoiy zaif aholi qatlami bilan ishlashning "Insonbay" usulining o'ziga xos xususiyatlari	242
55.	Qahramonova Nodira Laziz qizi Zo'rvonlikka uchragan bolalar huquqlarini himoya qilish	247
56.	Jamoliddinova Farangiz Jaloliddin qizi Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish	250
57.	Abdurahmonova Gulmiraxon Maxammatjon qizi Aholining turli toifalari bilan ijtimoiy ish	253
58.	Shokirjonova Zuhraxon Murodjon qizi Maktabgacha ta'lim muassasalarida maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishda mashg'ulotlarning metodik asoslari	256
59.	Qobilova Muxlisaxon Zohidjon qizi Aholini muhofaza qilishning zamonaviy ko'rinishi	260
3 SHO'BA		
60.	N.M. Latipova, S.B. Abdusalamova Ayollar ijtimoiy ishning obyekt sifatida	264
61.	M.M.Abdurahmonova, SH.Abdurahmonova Ayollarni ijtimoiy himoya qilish: barqaror taraqqiyot va inson huquqlari yo'lida	269
62.	G'aniyev Baxodir Sadikjanovich, Xolmatov Ixtiyor Baxtiyorovich Amir Temurning harbiy tayyorgarlikda jismoniy tarbiya va sportga e'tibori: "Temur tuzuklari"da jismoniy tarbiya haqida mulohazalar	273
63.	Kamaldin Abzalovich Yunusov, Qurbonova Mubina Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi muammolarining sotsiologik tahlili	278
64.	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna Ijtimoiy kompetentlik - bo'lajak sotsiolog shaxsining muhim omili sifatida	281
65.	Imomova Nozimaxon Avazxonovna, Abdumalikov Alisher Abdulazizovich Zamonaviy texnologiyalar va milliy qadriyatlar uyg'unligining yoshlar ma'naviy barkamollikni rivojlantirishdagi o'rni	285
66.	Нуруллаева Джамия Сайфиевна, Муратов Жанибек Рашид углы Общеправовые принципы административных процедур в спорте и их международное регулирование	289
67.	Qozoqov Sobirjon Zokirjonovich Ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda ishbilarmonlik madaniyati va ahloqining o'rni	293
68.	Юлдашев Фаррух Абдурахманович Жамият тараққиёти ва ёшлар ижтимоий фаолиги масаласига доир	297
69.	Mirdjamalova N. Z.	300

	Xotin-qizlar ijtimoiy xayotida sogʻlomlashtiruvchi jismoniy mashqlarning ahamiyati	
70.	Axmedov Qahramon, Sodiqova Aziza Oʻzbekistonda keksalarni ijtimoiy himoya qilish tizimining asosiy jihatlari	304
71.	Абдувапова З. У. История реализации природоохранной политики Кыргызской республики в области сохранения биоразнообразия (1991-2021 гг.)	308
72.	Muydinova Mohira Mukumjonovna Arxiv faoliyatini rivojlantirishning metodologik asoslari	316
73.	Axmedov Qahramon, Egamberdiyeva Goʻzal Voyaga yetmaganlar oʻrtasida huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar	321
74.	Adashaliyev Azizbek Zafarjon oʻgʻli Ijtimoiy xizmatlarda davlat va NNTlarning oʻrni: zamonaviy yondashuvlar va innovation mexanizmlar	324
75.	Astanov Axunjon Raubovich Davlat fuqarolik xizmatchisini ijtimoiy jihatdan himoya qilish tartibi	327
76.	Turgʻunboyev Abdusamat Farxodovich, Abdullayeva Madina Doniyorovna Mahalla instituti jamoatchilik muhokamalari tizimining asosiy boʻgʻini sifatida	330
77.	Igamberdiyeva Gulmira Botir qizi Maktabgacha taʼlimda chet tillarini oʻrgatishning ahamiyati va dolzarbligi	336
78.	Мирзажонов Алишер Махамадсодик ўғли Шахслараро муносабатларнинг айрим психологик хусусияtlari	340
79.	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Davlat va nodavlat tashkilotlarining bolalar zoʻravonligini oldini olishdagi ahamiyati	343
80.	Акромов Давронбек Ойбек ўғли Бола контекста “Хавф гуруҳидаги оила” тушунчасининг концептуал назарий таҳлили	346
81.	Abduraxmanov Sanjarbek Sunnat oʻgʻli Mahalliy kengashlar faoliyatining ijtimoiy xizmatlar sohasidagi oʻziga xos xususiyatlari	352
82.	Nazokat Sultonova The impact of mobile communication devices on children's development in the digital age	357
83.	Oʻrolova Umida Taraqqiyotning tamal toshi – taʼlimdir	362
84.	Tursunova Ruxshona Zafarjon qizi Davlat tashkilotlari va NNTlarning ijtimoiy xizmatlar sohasidagi faoliyatining xususiyatlari	367
85.	Mansurjonova Ruxshona Nazirjon qizi Yangi Oʻzbekistonni barpo etishda “Oʻzbekiston–2030 strategiyasi”	370
86.	Akbarov Sherzodbek Asqarali oʻgʻli Hamkorligi, yutuqlari, qiyinchiliklari va kelajakdagi imkoniyatlari	373